

Вақтни бой берманг!

Сиз журналга обуна бўлиш орқали:

- Ўзбекистон Республикасида ўтказилаётган иқтисодий ислохотлар ҳақида таҳлилий мақолалар;
- мамлакатимиз ва жаҳон иқтисодиёти барча тармоқларининг таҳлили ва шарҳига бағишланган мақолалар;
- жаҳон ва мамлакатимиз фонд, валюта, товар-хом ашё биржаларидаги савдо яқунлари ҳамда иш жараёнларини ёритувчи мақолалар;
- жаҳон молия бозорлари, банк, суғурта, лизинг тизимларида рўй бераётган энг сўнгги маълумотлар;
- валютани мувофиқлаштириш, валюта курсларидаги ўзгаришларнинг иқтисодий вазиятга таъсири, дунё валюталари ҳақида ахборотлар;
- корпоратив бошқарувнинг жаҳон амалиёти, янгиликлари, соҳанинг кўзга кўринган мутахассислари берган назарий ва амалий шарҳлар;
- маркетинг мутахассислари учун: маркетинг, истеъмолчилар, ижтимоий ва бошқа тадқиқотларни ўтказиш, ахборотлар олиш ва уларни қайта ишлаш услублари;
- бухгалтерия ҳисоби, солиқ ва божхона қонунчилиги каби долзарб масалаларнинг муҳокамаси;
- илмий даражага даъвогар иқтидорли талаба ва ёш олимларнинг изланиш ва тадқиқотлари билан бевосита танишиш имконини қўлга киритасиз.

УНУТМАНГ!

Biznes-Эксперт журнали сизнинг энг яқин ҳамкорингиз

Обуна индекси – 1169
Қўшимча маълумот учун телефон:
(71) 259-21-95

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефонам:
259-22-06, 259-21-97

Варианты размещения	Стоимость однократного размещения, тыс. сумов	Размеры модуля
Вторая-третья страницы обложки		
Страница	600	295×205мм
½ страницы	310	145×205мм, 295×105мм
⅓ страницы	210	100×205мм, 295×65мм
¼ страницы	160	145×105мм, 78×205мм
Внутренние страницы		
Разворот	1000	295×410мм
Страница	400	295×205мм
½ страницы	210	145×205мм, 295×105мм
⅓ страницы	140	100×205мм, 295×65мм
¼ страницы	110	145×105мм, 78×205мм
Classified*	40	50×60мм
Четвертая страница обложки		
Страница	800	295×205мм

* - минимальный рекламный модуль (размер 50×60мм) публикуется на внутренних страницах.

Скидки даются за кратность публикаций при объеме рекламы и объявлений не менее 100 кв. см и только при 100%-ной предварительной оплате заказа на следующих условиях:

- размещение **от 3 до 5 раз** – 5%;
- размещение **от 6 до 8 раз** – 10%;
- размещение **от 9 до 12 раз** – 20%;
- размещение **от 13 и более раз** – 25%;
- размещение минимального рекламного модуля в одном номере **от 5 и более раз** – 10%.

Стоимость подписки на один экземпляр журнала на весь 2023 год **690 000 сумов.**

Технические требования к макетам:
Форматы: TIFF, CDR (Corel Draw), AI (Adobe Illustrator) или INDD (InDesign).

Цветовая модель CMYK, разрешение – 300 dpi

Варианты размещения рекламы в журнале

Мундарижа

Тўқимачилик sanoati

Азизхон ТИЛЛЯХОДЖАЕВ.

Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик sanoati корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш масалалари

3

Қишлоқ хўжалиги

Соҳибжон ТОПИЛДИЕВ.

Аграр муносабатлар иқтисодий категория сифатида

7

Инновация

Нодиржон ИБРАГИМОВ, Юлдуз МУХАММАДИЕВА,

Юлдуз АДИЛОВА, Жасурбек БЕБУТОВ.

Минтақа салоҳиятини ҳисобга олган ҳолда уй-жой коммунал соҳасига инновацион ёндашув

10

Бандлик

Бердимуроф БОЗОРОВА,

Нодира УЛУГМУРАДОВА.

Худудларда аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш: муаммо ва ечимлари

13

Бухгалтерия ҳисоби

Норбўта БАБАХАЛЛОВ.

Темир йўл транспорти корхоналарида бухгалтерия ҳисоби ва иқтисодий таҳлил услубиетини такомиллаштириш

16

Elektroenergetika sanoati

Mash'al SAIDOV, Ixtiyor XAMRAQULOV.

Elektroenergetika sanoati korxonalarining barqaror rivojlanishida iqtisodiy faoliyat samaradorligini baholash

19

Иқтисодиёт

Саломаат НОРОВА.

Худудларда иқтисодий ривожланишни таъминлашнинг инновацион йўналишлари

22

Бошқарув

Бахтияржон МУЛЛАБАЕВ.

Минтақавий ривожланишнинг иқтисодий ва ижтимоий соҳаларидаги номуносибликни стратегик тартибга солиш усуллари

24

Sanoat

Nodirjon IBRAGIMOV, Yulduz MUXAMMADIYEVA.

Ekonometrik modellash tirishda ko'p omilli regressiya usulini sanoat korxonalarida tadqiq qilinishi

26

Tahlil

Mash'al SAIDOV, Ixtiyor XAMRAQULOV.

Respublika elektroenergetika sanoati korxonalarida barqaror rivojlanishning zamonaviy mexanizmlari

29

Investitsiya

Salima XASHIMOVA.

Barqaror rivojlanish standarti: yashil taksonomiya

32

Хорижий инвестиция

Жаҳонгир ҲОШИМОВ.

Иқтисодиётга хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг эконометрик моделлар асосидаги таҳлили

34

Қишлоқ хўжалиги

Бахытжан ХАБИБУЛЛАЕВ.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини жойлаштириш тушунчаси ва тамойиллари

38

Кластер

Баходир ШОДМОНОВ.

Пахта-тўқимачилик кластерлари инвестицион фаолияти самарадорлигини оширишнинг назарий-усулбий асослари

41

Туризм

Азиза МАХМУДОВА.

Туризм соҳасида таълим ва илмий тадқиқот ишларини диверсификация қилиш тенденциялари

45

Тадиқот

Шахноза АВЕЗОВА.

Меҳнат салоҳиятини такомиллаштиришнинг айрим масалалари

48

Elektron tijorat

Зухра ОТАКУЗИЕВА

Elektron tijorat konsepsiyasi va o'zbekistonda ushbu sohani rivojlantirishning ahamiyati

50

Bank tizimi

Farrux ERKINOV

O'zbekiston bank amaliyotida "yashil kreditlar" tizimi va uni takomillashtirish masalalari

53

Статистик таҳлил

Шавкат ДЖУМАНИЯЗОВ.

Тошкент вилояти фермер хўжалиқларидаги иқтисодий жараёнлар ва тенденцияларнинг кўп омилли статистик таҳлили

56

Raqamli texnologiya

Baxtiyor NOSIROV.

Mintaqaning kommunal xizmatlar sohasida aloqa va axborotlashtirish tizimini rivojlantirishni modellashtirish

59

Стратегиya

Ирода БЕРДИҚУЛОВА.

Самарқанд вилоятида туризм соҳасини асосий драйвер тармоққа айлантиришнинг механизмлари

62

Tadqiqot va xulosalar

Abduraxmon ASRAQULOV.

Turizm sohasida mavsumiy tebranishlarini tekislash imkoniyatlari

65

Tendentsiya

Бибисара ЕРЕЖЕПОВА.

Республикада маиший хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиш ҳолати ва тенденциялари

68

Boshqaruv

Kamiljon URINOV.

Xizmat ko'rsatish sohasini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish

72

Назария

Азизбек ҒОФУРОВ.

Ўзбекистонда соғломлаштириш туризми ривожланишининг назарий асослари

74

Islohot

Yashnarbek ERGASHOV.

Dehqon xo'jaligi sohasida olib borilayotgan islohatlar va rivojlantirish mexanizmi

76

Жараён

Муътабархон ДЖУМАНИЯЗОВА.

Тўқимачилик корхонаси бизнес жараёнларини диагностика қилиш ва прогноз қилиш тизимини такомиллаштириш

80

Туристтик дестинация

Анвар КАРИМОВ.

Туристтик дестинацияларнинг турлари, таснифи ва ривожлантириш омиллари

83

Инновация

Комилжон ҲРИНОВ.

Хизматлар соҳасини ривожлантиришни бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий жиҳатлари

86

Газначилик ҳисоби

Ботир ТҮҲҲИМОВ.

Бюджет ташкилотларида смета харажатлари ҳисобининг ташкилий-усулбий масалалари

88

Содержание

Экономика

Саодат ИБРАГИМОВА.

Перспективные направления развития «Зеленой» экономики в Узбекистане

90

Бизнес

О. ХАМРАКУЛОВА,

Р. ТУРДЫБЕКОВ.

Влияние пандемии на гостиничный бизнес Узбекистана

93

Маркетинг

Ш. МАМАТКУЛОВА.

Основные инструменты маркетинга в развитии производства и сбытовой деятельности предприятий в условиях рыночной экономики

95

Предпринимательство

Фатима КАСИМОВА, Ш. ЖАЛИЛОВ.

Развитие малого бизнеса и предпринимательства в Республике Узбекистан

98

Промышленность

Камола ХАЙДАРОВА.

Принципы и методы реализации маркетинговых исследований в химической отрасли

101

Развитие

О. ГИМРАНОВА.

Международные денежные переводы как фактор устойчивого развития национальной экономики

104

УЎТ: 338.467;330.341.

Хизматлар соҳасини ривожлантиришни бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий жиҳатлари

Организационно-экономические аспекты управления развитием сферы услуг
Organizational and economic aspects of management of services field development

Ўринов Комилжон Козимович
Фаргона давлат университети
тадқиқотчиси.

Аннотация. Мақолада хизматлар соҳасини ривожлантириш бўйича амалга оширилган ишлар натижадорлиги ҳудудларда хизматлар ва сервис соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари билан тўғридан-тўғри боқилди. Бунда янги хизмат турларини, инновацион ишланма ва технологияларни жорий этиш асосида иқтисодийнинг барча тармоқлари ва ижтимоий соҳани жадал инновацион ривожлантириш давлат ҳамда ҳўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, корхона ва ташкилотларнинг муҳим вазифаларидан бири бўлиши лозим.

Калит сўзлар: саноат, хизмат кўрсатиш корхоналари, рақобат, ресурс тежамкорлиги, инновация.

Аннотация. Результаты исследования, проведенного в статье, показывают, что эффективность работы по развитию сферы услуг напрямую связана с приоритетными направлениями развития сферы услуг и сферы услуг в регионах. Ускоренное инновационное развитие всех отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения новых видов услуг, инновационных разработок и технологий должно стать одной из важных задач органов государственного и хозяйственного управления, органов местного самоуправления, предприятий и организаций.

Ключевые слова: промышленность, предприятия сферы услуг, конкуренция, ресурсоэффективность, инновации.

Annotation. The results of the research carried out in the article show that the effectiveness of the work on the development of the service sector is directly related to the priority directions of the development of services and the service sector in the regions. Rapid innovative development of all sectors of the economy and the social sphere based on the introduction of new types of services, innovative development and technologies should be one of the important tasks of state and economic management bodies, local state authorities, enterprises and organizations.

Key words: industry, service enterprises, competition, resource efficiency, innovation.

Ўзбекистонда тадбиркорлик субъектлари фаолиятини инновацион ривожлантиришда хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналарнинг инновацион ривожланиш хусусиятлари тадбиркорлик, хизмат кўрсатиш функцияларига таъсир этувчи омилларни чуқур ўрганиш ва бунинг натижасида илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.

Мазкур омиллар ўзининг таъсир доирасига қараб иқтисодий, технологик, ижтимоий-маданий, демографик ва институционал омилларга бўлинади. Санаб ўтилган омиллар орасида иқтисодий омиллар ўзининг таъсир доирасига қараб айниқса кўп улушни ташил этади, хусусан бозорлар кўлами, аҳоли даромадларининг тақсимланиши, самарали талаб даражаси ва бошқалар.

Аммо шуни унутмаслик керакки, хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналарнинг инновацион ривожланиши тўғридан-тўғри тадбиркорлик фаолиятининг даражасига боғлиқ бўлиб, у фақат ўз бизнесини очиш билан чегараланиб қолмаслиги, балки инновацион элементларнинг мавжудлиги билан тавсифланиши керак, бу эса ўз навбатида, бизга тадбиркорлик субъектларини иккита асосий элементга эга ажратиш нуқтаи назаридан кўриб чиқишга имкон беради:

– инновацион фаолият тадбиркорлик функцияси сифатида;

– бу функцияни амалга оширувчиси сифатида тадбиркорнинг ҳаракатлари.

Хизматлар соҳасида давлат томонидан тартибга солишга эҳтиёж жуда катта. Энг муҳими, қонунчилик базасини яратилиши, хусусан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва молиявий қўллаб-қувватлаш тўғрисида кўплаб қонун ва меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди. Бироқ, қўллаб-қувватлаш, бизнес-инкубаторлар, инновацион технопарклар, кафолат фондларини яратиш бўйича барча чоралар, асосан, ишлаб чиқариш соҳасини ривожлантиришга, унинг кичик бизнесдаги улушини орттиришга қаратилган.

Хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналарда уларнинг инновацион ривожланишига йўналтирилган бошқарув тизимининг зарур элементларини ажратиш кўрсатиш мумкин: корхоналарни бошқариш жараёнига киритилган стратегик бошқарув қўйи тизими; корхона жараёнлари тармоғи тунун яратилган жараёнларни бошқариш қўйи тизими; жараёнларнинг ишлашини яхшилашга қаратилган мотивация қўйи тизими (жараёнларга интеграциялашган).

Корхона инновацион бошқариш узоқ муддатли самарали ривожланишга эриша туриб, стратегия, молиялаштириш ва ташкил этиш соҳасида технологик ва бозор шароитларини енгиб ўтишга имкон берадиган шундай хатти-ҳаракатни таъминлайди. Бинобарин, корхонанинг узоқ муддатли истиқболдаги инновацион сиёсати, бир томондан, бозорда омон

қолишнинг асоси бўлса, иккинчи томондан, бозор мувозанатига, тармоқлараро ва тармоқлараро тузилишга фаол таъсир этувчи омил ҳисобланади.

Инновацион фаолиятга йўналтирилган корхона, у фаолият кўрсатаётган институционал муҳитга, шунингдек, ички ижтимоий муҳитга боғлиқ бўлиб, бу инновацион ривожланишнинг энг муҳим интеллектуал омили бўлган ижтимоий янгиликлар шулар жумласидандир.

Бошқарув объекти сифатида, инновацион жараён бир қатор объектив ривожланиш моделларига эга, уларнинг асосийлари: вақт, харажатлар ва натижалар нуқтаи назаридан инновациялар ривожланишининг эҳтимоллик табиати, хизмат кўрсатиш соҳасидаги инновацион жараёнларни режалаштиришнинг қийинлиги. Хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналар учун стратегик инновацион менежмент муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у, ҳам тадбиркорлик, ҳам профессионал-хўжалик бошқарувга таъсир қилади. Технологик, маҳсулот ва бошқарув инновациялари, корхона сиёсатининг энг муҳим таркибий қисми бўлиб, улар асосан корхонанинг хизмат кўрсатиш соҳасидаги ривожланиш динамикасини ва муваффақиятини белгилайди.

Маъмурий ва ташкилий инновациялар, барча даражадаги корхоналарни бошқаришнинг кундалик амалиётига, шу жумладан тузилмаларни қайта қуриш жараёнларига ва бошқарув жараёнларига киритилиши керак, бунга эҳтиёж – хизмат кўрсатиш соҳаси ривожланишининг асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланувчи – бозор шароитида корхона инновацион фаолиятининг ривожланиш даражаси билан бевосита боғлиқ бўлган бошқарув рақобатбардошлиги.

Корхонанинг инновацион сиёсати, унинг инновация яратишга мойиллиги, инновацион

фаолиятни фаоллаштириш асосида корхонанинг ривожланиши тўғрисида қарор қабул қиладиган ходимлар, бошқарув тизими ва менежернинг малакаси ҳамда профессионаллигига боғлиқ. Бунинг учун, корхона ходимларининг инновацион фаоллиги орттишига ҳисса қўшадиган замонавий ахборот таъминоти талаб қилинади.

Шу билан бирга, самарали инновацион фаолият инновацион, тадқиқот ва ишлаб чиқариш маҳсулотлари бозорининг мавжудлигини, интеллектуал фаолият натижаларини муомалага киритилишини назарда тутди. Бироқ, бундай бозорни инновацион маҳсулотлар билан тўлдирилиши, зарур молиявий рағбатсиз мушкул масала.

Бизнингча, ишлаб чиқаришни ривожлантиришни жадаллаштириш натижасида, фақат корхонанинг ўз маблағига эга бўлиши, инновацион фаолиятни кредитлаш учун муҳтож қилиб қўйиши мумкин, бу эса инновацияларни жорий этиш жараёнини фаоллаштириш имконини беради. Бироқ, инновация самарадорлиги асосан инновацион инфратузилма билан белгиланади. Инновацион инфратузилма, мамлакат иқтисодийётининг ривожланиш тезлигини ва аҳоли фаровонлигининг ўсишини олдиндан белгилаб беради. Ушбу инфратузилманинг бозорга йўналтирилганлиги, унинг замонавий бозор иқтисодиёти шароитида барча вазибаларни бажарилишини таъминлаш ва уларнинг доимий динамика ўзгаришларга тезда мослашиш қобилиятини аниқлайди.

Хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхонанинг, замонавий инновацион менежменти, анъанавий менежмент каби эҳтиёжларга эга, яъни, зарур рентабеллик ва рақобатбардошликка эришиш учун, ахборот ва таъсир воситаларига эга бўлиш қобилияти. Хизмат кўрсатиш соҳаси, ривожланаётган тармоқ сифатида, хизматлар ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши,

таваккалчиликнинг орттиши билан тавсифланади, бу эса корхона раҳбарининг шахсий сифатларига қўйилган талабларни, амалдаги бошқарув ташкилотига нисбатан ошириш зарурлигига олиб келади.

Шу билан бирга, минтақавий ахборот маркази ва корхонанинг ахборот қўллаб-қувватлаш хизматларини ўз ичига олган минтақавий ахборот-таҳлил тизимларининг асосий вазибаларидан бири, унинг ривожланиши ва сифатини уюшган тизимли кузатиш, хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналар томонидан амалга ошириладиган инновацион фаолият билан боғлиқ ўзгаришларни мониторинг қилиш бўлиши керак.

Шу билан бирга, инновацион ташаббусларнинг юқори малакаси ҳар қандай марказлаштирилмаган ташкилотнинг ҳаётийлиги учун зарур шарт бўлса-да, улар ташкилий тузилманинг тартибга солиш функциясини алмаштира олмайди. Ташкилий инновацияларни муваффақиятли амалга ошириш учун тизимли ечимлар талаб қилинади, бу эса инновацион жараённинг ўзи ва унинг мазмуни параметрлари билан бир қаторда ташқи ҳамда корхона ичидаги ҳолатни ҳисобга олган ҳолда, доимий равишда қайта алоқа ўрнатиб турадиган инновацион ўзгаришларни мослашувчан ташкил этишни талаб қилади. Ўзгаришларни амалга ошириш жараёнини амалга ошириш учун ҳамкорлик ва бошқарув соҳасидаги жараён параметрларини ва стратегик йўналиш соҳасидаги таркиб параметрларини ўрганиш керак.

Шундай қилиб, хулоса қилишимиз мумкинки, хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхона бошқарув тизимидаги ташкилий янгиликларга нисбатан корхона ичидаги ўзгаришларнинг йўналиши инновацион ўзгаришларнинг ташаббускорлари ва амалга оширувчилари ўртасида ўзаро алоқани таъминлаши керак бўлган алоқа жараёнлари сценарийларининг жамоавий талқинига боғлиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Отажонов Ш.И. Инновация фаолияти инфратузилмасини бошқариш самарадорлигини ошириш. Монография. –Т.: Фан, 2018. –227 б.
2. Умаров И.Ю., Саидкаримова С.С., Облоқулова Ш.Б. Саноат корхонларининг инновацион салоҳияти кўрсаткичлари таҳлили // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2015 й.